

Organização
Taciele do Nascimento Santos
Yasmim Santos de Oliveira

ANAIIS DO EVENTO

I Congresso Nacional de Empreendedorismo
na saúde

Anais I Congresso Nacional de Empreendedorismo na saúde

1ª EDIÇÃO

ORGANIZAÇÃO

Taciele do Nascimento santos

Yasmim Santos de Oliveira

Conaems

Anais I Congresso Nacional de Empreendedorismo na saúde
Congresso de empreendedorismo

COMISSÃO ORGANIZADORA

Maria Fernanda Viana Araújo
Maria Eduarda Coelho Borges
Karine Araujo Ribeiro
Gabrielle Lima e Silva
Mariana Alves de Vasconcelos
Jéssica Bruna Gomes Soares
Débora Alessandra de Oliveira
Lana Hellen Ferreira Borges
Ana beatriz Ferreira
Arianna Araújo Alencar
Luiz Antonio de Souza Saraiva

AVALIADORES

Aline da Silva Pereira
Ana Clécia Silva Monteiro
Mariana da Silva Lopes
María Adriana Martins
Melina Even Silva da Costa
Sheila Calixto Silva de Albuquerque

PUBLICAÇÃO: Editora Saúde vital

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Nacional de Empreendedorismo na Saúde
(1. : 2025 : on-line)
Anais do evento I Congresso Nacional de
Empreendedorismo na Saúde [livro eletrônico] /
Congresso Nacional de Empreendedorismo na Saúde ;
organização Taciele do Nascimento santos, Yasmim
Santos de Oliveira. -- Aracaju : Editora Saúde
Vital, 2025.
PDF

Vários autores.
Bibliografia
ISBN 978-65-83955-06-7

1. Empreendedorismo 2. Saúde I. Santos, Taciele
do Nascimento. II. Oliveira, Yasmim Santos de.
III. Título.

25-301711.0

CDD-610

Índices para catálogo sistemático:

1. Saúde e empreendedorismo 610

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

ISBN: 978-65-83955-06-7

DOI: 10.5281/zenodo.17162393

PROGRAMAÇÃO

19 de Agosto de 2025

HORARIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
15h às 17h	Minicurso	André Luiz Lins Guerra	Mentalidade e vendas: o poder do autoconhecimento para crescimento do teu negócio.
19h às 20h	Palestra	Luana Carolina Lima Souza	Mentalidade, Domínio e Técnica: Os 3 Pilares Pra Empreender na Enfermagem com Perfuração Humanizada.
20h05 às 21h05	Palestra	Lorena Suassuna	Captação x gestão Estratégias para aumentar o faturamento de forma exponencial.

20 de Agosto de 2025

HORARIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
15h às 17h	Minicurso	Tríssia Cunha	Do jaleco ao negócio
18h às 19h	Palestra	Catarina De Melo Guedes	Exclusividade do enfermeiro no empreendedorismo com as pessoas com estomias.
19h05 às 20h05	Palestra	Danielle Gomes de Araújo	Empreender na nutrição: Como a consultoria de alimentos está criando novas oportunidades.
20h10 às 21h10	Palestra	Gabriela Ananias Godoy	Antes do CNPJ: 7 Hábitos que formam um empreendedor em saúde.

MENÇÃO HONROSA

TÍTULO	AUTORES
EMPREENDEDORISMO EM PRIMEIROS SOCORROS: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE IMPACTOS NA EDUCAÇÃO PREVENTIVA.	Inngryd Silva Paiva Giovana da Luz Araújo Anthony Carlos da Silva Costa Medrado
A RESPONSABILIDADE LEGAL DOS EMPREENDEDORES DA SAÚDE.	Luiz Antonio De Souza Saraiva Rute De Carvalho Conceição Wlândia Fernandes Da Rocha Solano
REVISÃO INTEGRATIVA: INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA AUTOMEDICAÇÃO, COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E EMPREENDEDORISMO EM SAÚDE.	Giovana da Luz Araújo Inngryd Silva Paiva Anthony Carlos da Silva Costa Medrado
EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM: POSSIBILIDADES E DESAFIOS	Giovanna Maria Rebouças dos Reis Raissa Márcia Araújo Amanda Veríssimo Nunes Maria de Fátima da Silva Santos Antonio Samuel Cordeiro de Azevedo Aline Martins de Souza Lucas Pereira Castro Claudyane Calixto da Silva Borges Naiara Cristina de Souza Garajau Márcia Raquel Baumgratz
EMPREENDEDORISMO NA SAÚDE: CONCEITOS E TENDÊNCIAS	Erenice de Oliveira Lima Beatriz Matos De Lima Maria Alice Da Silva Viana Hanna Danyelle Candido Da Silva Shawane Nunes De Oliveira Beatriz Santos De Araújo Letícia Da Silva Costa Lara Sivieri Ferreira Tâmia Rayara Carvalho Araújo Da Silva
TELEMEDICINA COMO MODELO DE NEGÓCIO	Erenice De Oliveira Lima; Marina De Matos Limeira; Lana Hellen Ferreira Borges; Andrea Laué Passos Santos; Vitória Wagner Yi; Giovanna Moreira Gobs; Lais Rebouças Alencar; Márcia Raquel Baumgratz; Douglas Rodrigues De Almeida; Tâmia Rayara Carvalho Araújo Da Silva

APRESENTAÇÃO

O Congresso de Empreendedorismo foi concebido com a missão de reunir pesquisadores, estudantes e profissionais em um espaço de troca de saberes, incentivo à inovação e fortalecimento da cultura empreendedora.

Este anais do congresso, contemplando trabalhos nas modalidades de resumos simples e resumos expandidos, todos submetidos, avaliados e aprovados pela comissão científica. A diversidade dos estudos aqui reunidos reflete o caráter multidisciplinar do empreendedorismo e sua relevância como motora de transformação social, econômica e acadêmica. Cada produção apresentada neste volume é resultado de dedicação e empenho dos autores, orientadores e avaliadores, que contribuíram para a construção de um material científico sólido, útil e inspirador.

Mais do que um registro do evento, representa uma fonte de conhecimento e um convite à reflexão e à inovação, estimulando novas pesquisas, práticas e parcerias.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

Conaems
Congresso de empreendedorismo

Aracaju-SE

SUMÁRIO

1. INICIATIVAS EMPREENDEDORAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL ESCOLAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	8
2. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO	10
3. A RESPONSABILIDADE LEGAL DOS EMPREENDEDORES DA SAÚDE	12
4. A NOVA FRONTEIRA DA INOVAÇÃO: SAÚDE, DIREITO E EMPREENDEDORISMO EM DIÁLOGO ...	14
5. DO CONSULTÓRIO AO TRIBUNAL: INOVAÇÃO EM SAÚDE SOB A ÓTICA JURÍDICA E EMPREENDEDORA.....	16
6. EMPREENDEDORISMO EM PRIMEIROS SOCORROS: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE IMPACTOS NA EDUCAÇÃO PREVENTIVA.....	18
7. REVISÃO INTEGRATIVA: INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA AUTOMEDICAÇÃO, COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E EMPREENDEDORISMO EM SAÚDE	20
8. EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EM OBSTETRÍCIA: FORMAÇÃO DE LÍDERES PARA O FUTURO DA SAÚDE MATERNA	22
9. EMPREENDEDORISMO MATERNO: OPORTUNIDADES PARA PEQUENOS NEGÓCIOS NO CUIDADO PRÉ-NATAL.....	25
10. TELENFERMAGEM E ATENDIMENTO REMOTO: INOVAÇÃO E	28
11. O IMPACTO DO EMPREENDEDORISMO NA AUTONOMIA PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM NA ESTÉTICA.....	35

Congresso de empreendedorismo

1

INICIATIVAS EMPREENDEDORAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL ESCOLAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Eixo temático: Empreendedorismo em saúde pública e coletiva.

Camylle Carvalho de Oliveira

Graduanda em Odontologia pela Universidade de Ciências e Tecnologias do Maranhão.

Anna Clara Pedrosa da Silva

Graduanda em Farmácia pela Universidade de Ciências e Tecnologias do Maranhão.

Maria Fernanda de Sousa Silveira

Graduada em Odontologia pela Universidade de Ciências e Tecnologias do Maranhão

Introdução: A saúde bucal é parte integrante da saúde geral e do bem-estar das populações, influenciando diretamente a qualidade de vida dos indivíduos. A escola, por sua vez, configura-se como um ambiente estratégico para a promoção de hábitos saudáveis desde a infância, sendo um espaço propício para o desenvolvimento de ações educativas contínuas e sistematizadas. Em contextos de vulnerabilidade social, a ausência de políticas públicas consistentes, a escassez de recursos financeiros e humanos, além da falta de infraestrutura adequada, tornam mais difícil a implementação efetiva de programas de educação em saúde bucal. Nesse cenário, o empreendedorismo social surge como uma ferramenta promissora, capaz de gerar soluções inovadoras, sustentáveis e adaptadas às necessidades locais. O uso de estratégias empreendedoras na saúde coletiva pressupõe criatividade, articulação comunitária, gestão eficiente de recursos, responsabilidade social e protagonismo dos diversos atores envolvidos, o que pode beneficiar diretamente o público escolar e contribuir para a redução das desigualdades em saúde. **Objetivo:** Analisar, por meio de uma revisão de literatura, as principais estratégias empreendedoras voltadas à promoção da saúde bucal em escolas públicas, com foco em ações educativas sustentáveis, de baixo custo e com impacto coletivo nas comunidades escolares. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Foram realizadas buscas nas bases de dados SciELO e LILACS utilizando os seguintes descritores: “educação em saúde bucal”, “saúde pública” e “participação da comunidade”. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2020 e 2024, no idioma português, que abordassem ações com uso de materiais alternativos, abordagens lúdicas, envolvimento da comunidade, caráter replicável e viabilidade prática. Após leitura criteriosa dos títulos, resumos e textos completos, foram selecionados 5 artigos relevantes para a discussão proposta. **Resultados e Discussão:** A literatura analisada evidenciou que estratégias como dramatizações, jogos educativos, teatro de fantoches, escovação supervisionada e utilização de materiais recicláveis são eficazes na adesão das crianças aos hábitos de higiene bucal. A

participação de estudantes universitários, professores e agentes comunitários favorece o desenvolvimento de ações intersetoriais e sustentáveis. Além disso, o uso de recursos digitais, como vídeos educativos, aplicativos e redes sociais, contribui para ampliar o alcance das atividades, especialmente quando associados a conteúdos acessíveis e culturalmente adaptados. O caráter empreendedor se manifesta na capacidade de adaptar metodologias ao contexto local, promover autonomia entre os participantes e estimular a continuidade das ações mesmo após o encerramento do projeto inicial. **Considerações Finais:** As práticas empreendedoras aplicadas à educação em saúde bucal nas escolas públicas revelam-se como alternativas viáveis e eficazes para enfrentar desafios estruturais no Sistema Único de Saúde (SUS). A criatividade, o engajamento social e a articulação entre universidade, escola e comunidade são elementos-chave para consolidar um modelo de promoção da saúde bucal mais acessível, participativo e duradouro, que respeite as especificidades de cada território e promova transformações positivas e permanentes na realidade dos escolares.

Palavras-Chaves: educação em saúde bucal; saúde pública; participação da comunidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EVANGELISTA ALVES, N. *et al.* Programas de saúde bucal para os escolares: uma revisão integrativa. **Revista de Saúde Coletiva da UEFS**, Feira de Santana, v. 13, n. 1, e7722, 2023.

MOURA, E. R. *et al.* **Estratégias para potencialização das ações de promoção da saúde com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.** *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, Botucatu, v. 25, e210235, 2021.

MOURA, J. A. D.; COUTINHO, M. P. A.; ROCHA, D. G. Práticas educativas em saúde bucal para adolescentes escolares: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 3, 2022.

ROSSI, I.; GONÇALVES, K. F. A importância das ações em saúde bucal no âmbito escolar. **Revista Fluminense de Odontologia**, Niterói, v. 1, n. 57, 2022.

2

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO

Eixo temático: Inovação e Tecnologias em Serviços de Saúde

Amanda Veríssimo Nunes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade dos Guararapes, UNIFG - PE

Jéssica Bruna Gomes Soares

Graduanda em Enfermagem pela faculdade Wenceslau Braz, Itajubá - MG

Antônio Samuel Cordeiro de Azevedo

Graduando em Enfermagem pelo Faculdade integrada Cete-FIC, Garanhuns-PE

Vitória Wagner Yi

Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA

Rosimere Santos da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Brasileiro, UNIBRA

Huana Carl Silva de Oliveira

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Brasileiro, UNIBRA

Maria Carolina Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Brasileiro, UNIBRA

Márcia Raquel Baumgratz

Enfermeira graduada pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Especialista em Urgência e Emergência, Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e Estética, cursando disciplina especial no programa pós-graduação em Saúde e Ruralidade da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - RS

Introdução: A úlcera por pressão, ou Lesão por Pressão (LPP), é um tipo de lesão localizada e prevenível, que acomete a pele e os tecidos subjacentes, geralmente em regiões com proeminências ósseas, como calcanhares e região sacral. Pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) apresentam maior risco para o desenvolvimento de LPPs, o que torna imprescindível que a equipe multiprofissional esteja atenta à identificação precoce dos fatores de risco e à elaboração de um plano de cuidados preventivos eficaz. Atualmente, o risco de LPP é comumente avaliado por meio da Escala de Braden. No entanto, a associação dessa ferramenta com tecnologias baseadas em Inteligência Artificial (IA) pode otimizar a prática clínica, ao reduzir a carga de trabalho dos profissionais e permitir a previsão de LPPs por meio da análise dos dados clínicos do paciente, promovendo um cuidado mais seguro e individualizado. **Objetivo:** Analisar a aplicação de estratégias baseadas em IA na prevenção de úlceras por pressão e discutir o papel empreendedor da equipe multiprofissional no desenvolvimento e implementação dessas tecnologias. **Metodologia:** Revisão sistemática da literatura realizada nas bases PubMed, SciELO, LILACS e CINAHL, com busca entre janeiro de 2018 e junho de 2025, utilizando os operadores booleanos “AND” e “OR” relacionados aos descritores “artificial intelligence”, “pressure injury prevention” e “nursing innovation”. Foram incluídos artigos nos idiomas português e inglês que abordavam o uso clínico de IA e

literaturas que descrevem a atuação empreendedora da enfermagem em inovação e tecnologias de saúde. Excluíram-se estudos que abordassem apenas tratamento de úlceras, sem foco na prevenção. A análise foi descritiva e a triagem realizada por dois revisores independentes, totalizando 3 estudos selecionados. **Resultados e Discussão:** Os modelos de IA encontrados na literatura baseiam-se em dados retrospectivos do Prontuário Eletrônico de Saúde (PES), interpretando-os e identificando relações entre variáveis para prever desfechos como lesões por pressão (LPP). A IA adapta-se à medida que novas informações de pacientes são integradas e apresenta curvas visuais com a probabilidade de ocorrência de LPP. Contudo, observou-se escassez de estudos que explorem o uso da IA em UTIs voltado à prevenção de LPP, reforçando a necessidade de ampliar as pesquisas. Nesse contexto, o papel empreendedor da equipe multiprofissional torna-se essencial. Ao assumir postura proativa e inovadora, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais podem adaptar, validar e implementar ferramentas de IA, transformando-as em estratégias efetivas de prevenção. Essa atuação empreendedora não apenas potencializa a tomada de decisão e a segurança do paciente, mas também consolida um modelo de cuidado mais inteligente, integrado e centrado na qualidade assistencial. **Conclusão:** A incorporação da IA à prevenção de lesões por pressão possibilita um cuidado mais ágil e assertivo, mas exige o envolvimento ativo da equipe multiprofissional para garantir resultados positivos. Investir em inovação e cooperação entre as áreas é fundamental para avançar na qualidade assistencial.

Palavras-Chaves: Inteligência Artificial; Úlcera por Pressão; Prevenção e Controle.

Congresso de empreendedorismo

REFERÊNCIAS

Alves J, Azevedo R, Marques A, Encarnação R, Alves P. **Pressure Injury Prediction in Intensive Care Units Using Artificial Intelligence: A Scoping Review.** *Nurs Rep.* 2025 Apr 9;15(4):126. doi: 10.3390/nursrep15040126. PMID: 40338264; PMCID: PMC12030323.

Barghouthi E.D., Owda A.Y., Asia M., Owda M. **Systematic Review for Risks of Pressure Injury and Prediction Models Using Machine Learning Algorithms.** *Diagnostics.* *Nurs Rep* 2023;13:2739. doi: 10.3390/diagnostics13172739.

Zhou Y., Yang X., Ma S., Yuan Y., Yan M. **A Systematic Review of Predictive Models for Hospital-acquired Pressure Injury Using Machine Learning.** *Nurs. Open.* 2023;10:1234–1246. doi: 10.1002/nop2.1429.

3

A RESPONSABILIDADE LEGAL DOS EMPREENDEDORES DA SAÚDE

Eixo temático: Políticas Públicas, ética e legislação

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário INTA - UNINTA

Rute de Carvalho Conceição

Graduanda em Direito pelo Centro Universitário INTA – UNINTA

Wlândia Fernandes da Rocha Solano

Mestra em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Introdução: A área da saúde exige dos empreendedores não apenas competência administrativa, mas também o cumprimento das normas legais vigentes, a fim de assegurar a regularização do setor. A responsabilidade legal dos empreendedores da saúde é fundamental para garantir a segurança dos pacientes e a qualidade dos serviços prestados, assegurando o cumprimento das legislações sanitárias e trabalhistas, bem como a observância dos princípios éticos. **Objetivos:** Analisar a responsabilidade legal dos empreendedores que estão atuando no setor da saúde, buscando apontar quais os principais deveres jurídicos e quais são as consequências causadas com o descumprimento das normas que são aplicadas. **Metodologia:** A pesquisa possui caráter bibliográfico e documental, fundamentando-se em estudos acadêmicos e na legislação vigente, com o objetivo de compreender o funcionamento da responsabilidade legal dos empreendedores na área da saúde. **Resultados e discussão:** Os empreendedores da saúde estão sujeitos às responsabilidades penal, civil e administrativa. A responsabilidade penal incide em casos mais graves, como a omissão de socorro a pacientes que necessitam de atendimento ou o exercício ilegal da profissão na área da saúde. A responsabilidade civil ocorre quando há danos causados a terceiros em decorrência de falhas na prestação dos serviços necessários. Já a responsabilidade administrativa decorre de infrações sanitárias ou éticas cometidas por profissionais no exercício de suas funções. Dessa forma, torna-se essencial uma atuação preventiva, pautada em boas práticas, a fim de reduzir riscos e garantir a qualidade dos serviços prestados. **Conclusão:** Destarte, é fundamental que os empreendedores da área da saúde possuam conhecimento técnico e jurídico, de modo a garantir uma atuação ética e em conformidade com a legalidade. A responsabilidade legal no setor é abrangente, e o correto cumprimento das obrigações previstas contribui para a sustentabilidade e a continuidade dos serviços, assegurando a proteção dos direitos dos pacientes.

Palavra-chave: responsabilidade legal, saúde, empreendedorismo.

Conaems

Congresso de empreendedorismo

4

A NOVA FRONTEIRA DA INOVAÇÃO: SAÚDE, DIREITO E EMPREENDEDORISMO EM DIÁLOGO

Eixo temático: Políticas Públicas, Ética e Legislação

Luiz Antônio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário Inta – UNINTA

Antonia Leira dos Santos Moreira

Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Inta – UNINTA

Luiza Gizelle Teles Alves

Bacharel em Nutrição pelo Centro Universitário Inta – UNINTA, Especialista em Saúde da Família pela Faculdade ViaSapiens e Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Inta – UNINTA

INTRODUÇÃO: A situação atual é caracterizada por transformações sociais, tecnológicas e legais, que demandam respostas interdisciplinares inovadoras. Historicamente, saúde, direito e empreendedorismo foram abordados de maneiras distintas. No entanto, atualmente, essas áreas estão se convergindo de forma cada vez mais relevante, especialmente diante do crescente clamor por soluções criativas, sustentáveis e justas. A pandemia de COVID-19 expôs a impotência que muitos sentem ao lidar com doenças e as injustiças sociais que as cercam. Contudo, também serviu como um chamado à ação para a humanidade, o empreendedorismo e a defesa do estado de direito (WHO, 2021). **OBJETIVOS:** Este trabalho visa analisar como a integração entre saúde, direito e empreendedorismo pode contribuir para soluções inovadoras e socialmente comprometidas. **METODOLOGIA:** Este estudo adotou abordagem qualitativa e pesquisa bibliográfica, analisando artigos, livros e teses das bases Google Acadêmico, SciELO e CAPES, focando na relação entre inovação tecnológica, empreendedorismo e regulação jurídica na saúde. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A criação de *healthtechs*, *startups* da área de saúde, mostra na prática como o empreendedorismo pode se implantar rapidamente para atender às necessidades da população, como a digitalização de prontuários médicos, chamadas e padrões de telemedicina. Em qualquer caso, é necessário que essas inovações caminhem com passos firmes na regulamentação legal que garanta a proteção de dados sensíveis, o respeito aos direitos dos pacientes e o controle de práticas abusivas ou excludentes (SEBRAE 2022). Assim, a lei é uma forma de orientar a ética nos negócios de saúde, equilibrando as práticas necessárias para a livre iniciativa com respeito e cuidado pela dignidade humana como valor

supremo. Além disso, tanto empreendimentos de alto impacto quanto liderados pela comunidade, como as conhecidas clínicas jurídicas, *Above the Law* e projetos de extensão LRW (*Legal Representation Waivers*), empregam o empreendedorismo social ao disponibilizar informações e fornecer apoio jurídico em comunidades vulneráveis que geralmente carecem de acesso a serviços de saúde rotineiros ou enfrentam dificuldades em relação aos seus direitos. Essas iniciativas demonstram que o empreendedorismo na interseção da saúde e do direito não pode se restringir à formação de empresas, mas também implica liderança na produção de soluções "glociais" e "equitativas" (SANTOS, 2006), seja por indivíduos ou coletivos. Uma segunda crítica relacionada é a mercantilização da saúde, a tendência de converter tudo em uma perspectiva de negócios e lucro quando se exagera, excessivamente focado no seu resultado final em detrimento de considerações éticas. Este é o quadro em que, o pensamento de Schumpeter (1961) atualizado, que a inovação não pode ser simplesmente tecnológica ou econômica, mas também social e institucional, capaz de gerar transformações estruturais na direção da justiça e do bem-estar comum.

CONCLUSÃO: Conclui-se que o diálogo entre saúde, direito e empreendedorismo configura uma nova fronteira da inovação. Para consolidar esse caminho, é essencial promover práticas interdisciplinares, éticas e voltadas ao interesse público, garantindo que a inovação seja não apenas economicamente viável, mas socialmente transformadora.

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo, Saúde, Regulação Jurídica.

Referências

SEBRAE. **Entenda o que são healthtechs e como elas atuam** Brasília: SEBRAE, 2022. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-o-que-sao-healthtechs-e-como-elas-atuam,8587788855ba2810VgnVCM100000d701210aRCRD#:~:text=Startups%20de%20sa%C3%BAde%20est%C3%A3o%20entre,Softwares%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20telemedicina>. Acesso em: 06 ago. 2025.

SCHUMPETER, Joseph Alois. **Capitalismo, socialismo e democracia**. 5. ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso sobre as ciências revisitado**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **COVID-19 and the social determinants of health and health equity: evidence brief**. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/348333/9789240038387-eng.pdf?sequence=1>. Acesso em: 06 ago. 2025.

5

DO CONSULTÓRIO AO TRIBUNAL: INOVAÇÃO EM SAÚDE SOB A ÓTICA JURÍDICA E EMPREENDEDORA

Eixo temático: Políticas Públicas, Ética e Legislação

Luiz Antonio de Souza Saraiva

Graduando em Direito pelo Centro Universitário Inta – UNINTA

Thays do Nascimento Fialho

Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Inta – UNINTA

Luiza Gizelle Teles Alves

Bacharel em Nutrição pelo Centro Universitário Inta – UNINTA, Especialista em Saúde da Família pela Faculdade ViaSapiens e Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Inta – UNINTA.

INTRODUÇÃO: A inovação tecnológica e as *startups* mudaram os sistemas de saúde práticos. Isso traz consigo uma série de avanços que impactam tanto a equipe médica quanto os pacientes. No entanto, tais mudanças não devem ser vistas apenas como avanços na modernização; é necessário também, portanto, submeter essas mudanças a uma análise crítica legal, para que os direitos dos pacientes sejam salvaguardados e os padrões legais existentes mantidos (SOUSA, 2023). A natureza crítica de tal análise ganha relevância adicional em um contexto em que a velocidade acelerada da inovação pode estar além da capacidade das regulamentações existentes de acompanhar. É, portanto, essencial que a prática médica que está surgindo de empresas mediadas pela profissão de saúde seja guiada por valores éticos e legais já estabelecidos. Um ambiente regulatório claro e estável é necessário para a introdução de novas tecnologias nesta fase, só assim os direitos dos usuários podem ser protegidos e a confiança no setor de saúde e ciências da vida pode ser mantida. **OBJETIVOS:** Este estudo busca analisar a interseção entre inovação tecnológica, empreendedorismo e direito no setor da saúde, destacando os desafios e oportunidades dessa convergência, bem como o impacto das regulamentações no desenvolvimento de soluções inovadoras. **METODOLOGIA:** É um estudo bibliográfico e qualitativo de natureza exploratória. A base da pesquisa foram artigos, livros e dissertações obtidos de plataformas acadêmicas como Google Scholar, SciELO e Portal de Periódicos CAPES. Isso envolveu uma análise de tecnologia, empreendedorismo e direito na saúde pública com vistas aos desafios regulatórios e novos desenvolvimentos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Nos últimos anos, a área da saúde avançou muito para tornar o atendimento médico acessível para pessoas geograficamente distantes dos médicos. As pessoas podem agendar consultas e obter conselhos de saúde com apenas alguns cliques. Ademais com esses avanços vêm preocupações, e entre as mais urgentes está como manter a informação pessoal de saúde,

privada e altamente sensível, que agora trafega por essa mesma via digital, de ser comprometida. Isso está deixando as empresas em incerteza e significa que a legislação não conseguirá acompanhar essas inovações. Nesse cenário, o empreendedorismo é essencial. Healthtechs e clínicas de bem-estar oferecem soluções que aumentam o acesso à saúde, unindo valor social e lucro. Contudo, a falta de regulamentações atualizadas impõe desafios a esses empreendimentos. Assim, é crucial promover o diálogo entre saúde, direito e empreendedorismo. Novas regulamentações precisam ser modernas, éticas e participativas, garantindo que a tecnologia beneficie a vida das pessoas e respeite o bem público.

CONCLUSÃO: A saúde é um setor em que o empreendedorismo e a inovação oferecem oportunidades únicas para aprimorar e elevar o padrão de cuidado prestado. No entanto, o êxito dessas iniciativas demanda um arcabouço legal que seja eficaz e contemporâneo, assegurando a proteção dos direitos dos pacientes e proporcionando segurança ocupacional aos empreendedores. O diálogo interdisciplinar representa a expressão mais direta da discussão multidisciplinar entre pesquisadores, sendo fundamental para o desenvolvimento de soluções inovadoras, responsáveis e sustentáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Inovação Tecnológica. Saúde. Empreendedorismo.

Referências

- SOUSA, C. F. de. **Impactos das inovações tecnológicas na saúde: direito à saúde e tecnologia.** *Gestão & Cuidado*, v. 1, n. 1, 2023. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/gestaoecuidado/article/view/11462>
- VIANA, A. L.; IOZZI, F. L.; ALBUQUERQUE, M. V.; BOUSQUAT, A. **Saúde, desenvolvimento e inovação tecnológica: nova perspectiva de abordagem e de investigação.** *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/pXbPYsxHJtx9RqD7ZskYp7b>
- POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE (CT&I/S). **Comitê de Assessoramento em Ciência, Tecnologia e Inovação da Abrasco.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 12, 2021. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/csc/2021.v26n12/6105-6116>
- FURTADO, L. U. **Empreendedorismo em saúde: modelo de uma clínica médica no município de Maranguape/CE.** Fortaleza: Centro Universitário Christus, 2021. Disponível em: https://repositorio.unichristus.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1444/1/LEONARDO%20UMBELINO%20FURTADO_OK_bib.pdf

6

EMPREENDEDORISMO EM PRIMEIROS SOCORROS: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE IMPACTOS NA EDUCAÇÃO PREVENTIVA

Eixo temático: Empreendedorismo em Saúde Pública e Coletiva

Inngryd Silva Paiva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia

Giovana da Luz Araújo

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia

Anthony Carlos da Silva Costa Medrado

Enfermeiro – Mestrando em Educação em Ciências, pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Introdução: A capacitação em primeiros socorros é essencial no contexto educacional, especialmente nas escolas, onde emergências como engasgos e quedas são comuns. Apesar de ser abordado e valorizado em alguns espaços, o tema ainda carece de maior atenção e inserção sistemática nas políticas públicas e nos currículos escolares. O ambiente educacional, por reunir crianças e adolescentes em desenvolvimento, torna-se particularmente vulnerável a situações inesperadas que exigem intervenções rápidas e eficazes. Além disso, a ausência de conhecimento técnico entre adultos pode agravar acidentes simples. Este estudo destaca a importância dessa formação não apenas para professores, mas também para adultos em geral, expostos a riscos diversos em seu cotidiano, inclusive no trânsito, no ambiente doméstico e no trabalho. A disseminação de informações corretas e acessíveis pode reduzir significativamente o número de complicações decorrentes de ações inadequadas durante emergências. A pesquisa, por meio de revisão integrativa da literatura, investiga os impactos da educação preventiva em primeiros socorros. Além disso, considera o empreendedorismo como estratégia de promoção da saúde, incentivando iniciativas inovadoras para ampliar o acesso à formação. Oficinas e cursos educativos têm sido aplicados na comunidade como forma de disseminar esse conhecimento de maneira prática e acessível. O objetivo é preparar indivíduos para agir com segurança e autonomia, contribuindo para a preservação da vida e prevenção de agravos à saúde. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, de caráter exploratório e interpretativo, do tipo revisão integrativa de literatura. As informações foram coletadas em artigos científicos encontrados em revistas eletrônicas. Utilizaram-se descritores selecionados para artigos em português, com recorte temporal de 2020 a 2025. Foram analisados 20 trabalhos científicos, dos quais 7 foram considerados pertinentes para a pesquisa. A revisão foi conduzida em etapas: definição da pergunta, critérios de elegibilidade, busca nas fontes, seleção dos

estudos, extração e síntese de dados. Excluíram-se artigos desatualizados e que não abordavam diretamente o tema. **Resultados e Discussão:** Os artigos examinados indicam que a capacitação em primeiros socorros aumenta a segurança e a eficácia das ações em emergências. Participantes das oficinas demonstraram maior preparo para lidar com casos como quedas e engasgos. Além disso, a presença de educadores treinados nas escolas tem contribuído significativamente para a prevenção de acidentes, o que, por sua vez, fez com que a comunidade envolvida passasse a valorizar mais o conhecimento sobre saúde preventiva. Dessa forma, a educação prática revelou-se fundamental para transformar atitudes e promover o cuidado coletivo. **Considerações Finais;** A capacitação em primeiros socorros fortalece a prevenção e melhora a segurança da comunidade, garantindo respostas rápidas em emergências. Investir nessa formação é vital para salvar vidas e promover cidadania.

Palavras-Chaves: Empreendedorismo; Primeiros Socorros; Saúde Pública

Referências:

AVENI, Alessandro; DE ASSIS MORAIS, Rafael Santos Gonçalves. **Empreendedorismo e inovação na saúde: os novos empreendimentos na economia da saúde no Brasil.** *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*, Brasília, v. 3, n. 6, p. 80–97, 2021.

REIS, P. V. R. dos; COHÉN, J. de J. C.; CANTÃO, B. do C. G. **Educação em saúde sobre primeiros socorros para leigos.** *Revista Eletrônica Acervo Enfermagem*, v. 24, p. e17983, 24 ago. 2024. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/enfermagem/article/view/17983>. Acesso em: 08 ago. 2025.

PAULA, C. A. et al. **Oficinas do cuidado com idosas institucionalizadas em Ouro Preto - MG: relato de experiência.** *Além dos Muros da Universidade*, Ouro Preto, v. 9, n. 2, p. 49–56, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.editoraenterprising.net/index.php/rpec/article/download/387/578>. Acesso em: 03 ago. 2025.

7

REVISÃO INTEGRATIVA: INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA AUTOMEDICAÇÃO, COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E EMPREENDEDORISMO EM SAÚDE

Eixo temático: Empreendedorismo em Saúde Pública e Coletiva

Giovana da Luz Araújo

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia

Inngryd Silva Paiva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia

Anthony Carlos da Silva Costa Medrado

Enfermeiro – Mestrando em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Introdução: A sociedade contemporânea vivencia uma ambiguidade em relação à tecnologia, especialmente às redes sociais, que oferecem benefícios, mas também favorecem a propagação da desinformação sobre medicamentos. Esse fenômeno transformou profundamente as dinâmicas de consumo de informação em saúde, gerando novos modelos comportamentais e influenciando decisões voltadas à prática da automedicação. Personalidades digitais sem formação adequada ou postura ética, conteúdos virais e estratégias de marketing não reguladas têm contribuído para o avanço da popularização de produtos farmacológicos sem a prescrição e orientação de profissionais adequados, tornando-se uma problemática de saúde pública na contemporaneidade. Além disso, a facilidade de acesso à internet e a instantaneidade das plataformas digitais agravam o cenário, tornando a população ainda mais vulnerável a conteúdos não verificados. A influência de celebridades digitais, muitas vezes associadas a interesses comerciais, também reforça práticas arriscadas de consumo de medicamentos. Paralelamente, esse cenário revela uma oportunidade estratégica para empreendedores sociais e profissionais da saúde atuarem com inovação e educação digital, desenvolvendo projetos voltados à promoção da saúde e à disseminação de informações confiáveis, com base em evidências científicas. **Objetivo:** Analisar a influência das redes sociais na prática da automedicação entre a população consumidora, discutindo as possíveis respostas empreendedoras direcionadas à educação em saúde e ao combate à desinformação digital. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, de caráter qualitativo, com pesquisas em artigos científicos encontrados em revistas eletrônicas. O estudo foi conduzido pelas etapas: definição da pergunta, critérios de elegibilidade, busca nas fontes, seleção dos estudos, extração e síntese de dados. Excluíram-se artigos desatualizados e que não abordavam diretamente o tema. Analisaram-se 15

trabalhos científicos, dos quais 9 foram elegíveis. Utilizaram-se descritores em português, com recorte temporal de 2019 a 2025, considerando a relação entre o uso de plataformas digitais e a tomada de decisão sobre o uso de medicamentos. **Resultados e Discussão:** A análise dos artigos estudados, mostrou que as redes sociais têm impacto significativo na prática da automedicação, favorecida pela rápida circulação de informações sem respaldo científico. Verificou-se que publicações digitais, influenciadores e campanhas de marketing não regulamentadas estimulam o uso de medicamentos sem acompanhamento profissional. Por outro lado, ações empreendedoras voltadas à educação digital apresentaram potencial para combater a desinformação, incentivar o uso responsável de medicamentos e fortalecer a conscientização da população. Tais iniciativas incluem a criação de conteúdos educativos, cursos online, materiais didáticos acessíveis e parcerias com instituições de saúde pública e privada. **Considerações Finais:** As redes sociais impulsionam a automedicação, desafiando a saúde pública. A educação digital e iniciativas inovadoras são essenciais para mitigar a desinformação e potencializar o uso seguro de medicamentos.

Palavras-Chaves: Automedicação; Empreendedorismo; Mídias sociais.

REFERÊNCIAS:

COSTA JUNIOR, Vanilson Silva; OLIVEIRA, Ana Livia Rodrigues de; AMORIM, Aline Teixeira. **Automedicação influenciada pela mídia no Brasil.** *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, [S. l.], v. 11, n. 8, p. e11011830678, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i8.30678. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/w/30678>. Acesso em: 28 jul. 2025.

SIQUEIRA, Matheus Silva Marques; AFONSO, Emanuel Cardoso Batista; FRAGA, Amanda Gabriely Oliveira; ELEUTÉRIO, Bruna Marçal Guidoti. **A influência das mídias sociais no uso de medicamentos.** *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 9, n. 11, p. 403–411, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i11.12488. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12488>. Acesso em: 30 jul. 2025.

TOMEI NETO, Dante. **Modelo de crenças em saúde e a automedicação: uma análise de marketing social.** 2025. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional) – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/25177>. Acesso em: 28 jul. 2025.

VIEIRA, Alessandro Aveni; MORAIS, Rafael Santos Gonçalves de Assis. **Empreendedorismo e inovação na saúde: os novos empreendimentos na economia da saúde no Brasil.** *Enfermagem em Foco*, [S. l.], v. 11, n. 2, 2021. Disponível em: https://enfermfoco.org/wp-content/uploads/articles_xml/2357-707X-enfoco-11-02-0004/2357-707X-enfoco-11-02-0004.pdf. Acesso em: 30 jul. 2025.

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EM OBSTETRÍCIA: FORMAÇÃO DE LÍDERES PARA O FUTURO DA SAÚDE MATERNA

Eixo temático: Empreendedorismo em Obstetrícia

Maria Fernanda Viana Araújo

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Maranhão.

João Victor Bernardo Braga

Graduando em Enfermagem pela Faculdade Integrada Cete-Fic, Garanhuns- PE.

Débora Alessandra de Oliveira

Graduada Em Enfermagem Pelo Centro Universitário De Caratinga - UNEC.

Taciele do Nascimento Santos

Graduada em Enfermagem pela Universidade Tiradentes, Sergipe.

Introdução: A crescente complexidade dos desafios na saúde materna exige profissionais obstetras com perfil inovador e habilidades de liderança. A educação empreendedora, ao ser incorporada à formação em obstetrícia, pode impulsionar a capacidade desses profissionais para promover mudanças estruturais e propor soluções criativas no cuidado materno-infantil.

Objetivo: Revisar criticamente a literatura sobre a inserção da educação empreendedora na formação de obstetras, destacando seu papel na capacitação de líderes para o futuro da saúde materna.

Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura realizada nas bases PubMed, Scopus e SciELO, utilizando os descritores “empreendedorismo”, “educação médica” e “obstetrícia”. Foram incluídos artigos publicados entre 2013 e 2024, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem iniciativas educacionais voltadas ao empreendedorismo na obstetrícia ou à formação de competências empreendedoras em profissionais obstetras. Critérios de inclusão: estudos originais, revisões, relatos de experiência e documentos institucionais que tratassem diretamente da temática proposta. Critérios de exclusão: artigos duplicados, publicações sem texto completo disponível, estudos focados exclusivamente em outras áreas médicas ou em empreendedorismo fora do contexto da obstetrícia. Ao fim da seleção, foram utilizados 4 trabalhos para confecção deste.

Resultados e Discussão: A análise dos estudos selecionados revela que a implementação de programas de educação empreendedora em obstetrícia ainda é incipiente, mas apresenta tendência de crescimento, especialmente em países com sistemas de saúde mais abertos à inovação. Os principais resultados apontam: Desenvolvimento de Competências: Participantes desses programas demonstraram aprimoramento em liderança, gestão de equipes multidisciplinares, resolução de problemas complexos e comunicação eficaz; Inovação em

Práticas Assistenciais: Houve relatos de criação de startups voltadas à saúde materna, desenvolvimento de aplicativos para acompanhamento gestacional, projetos de telemedicina e consultorias especializadas; Impacto Social: Iniciativas empreendedoras permitiram maior acesso a cuidados obstétricos em regiões remotas, redução de desigualdades e promoção de práticas baseadas em evidências; Barreiras Identificadas: Obstáculos incluem resistência institucional, falta de incentivo curricular, escassez de docentes qualificados em empreendedorismo e limitações de recursos financeiros; Mudança de Paradigma: A literatura destaca que a educação empreendedora contribui para uma mudança cultural, promovendo autonomia, senso crítico e visão estratégica entre os futuros obstetras. Esses achados sugerem que a integração do empreendedorismo na formação obstétrica potencializa não apenas o desenvolvimento individual dos profissionais, mas também a transformação dos serviços de saúde materna, tornando-os mais eficientes, humanizados e adaptáveis às demandas contemporâneas. **Considerações Finais:** A revisão evidencia que a educação empreendedora representa uma estratégia inovadora e necessária para a formação de líderes em obstetrícia. Ao estimular competências como criatividade, liderança e visão sistêmica, esses programas preparam profissionais aptos a enfrentar desafios emergentes, implementar soluções tecnológicas e promover melhorias contínuas na assistência materna. Recomenda-se a ampliação dessas iniciativas nos currículos de graduação e pós-graduação, bem como o fortalecimento de políticas institucionais que incentivem a cultura empreendedora na área da saúde. O investimento em educação empreendedora pode ser determinante para o avanço da qualidade, equidade e sustentabilidade dos cuidados obstétricos no futuro.

Congresso de empreendedorismo

Palavras-Chaves: Educação; Empreendedorismo; Obstetrícia.

Referências

GONÇALVES DO NASCIMENTO, Débora D. *et al.* Impact of continuing education on maternal and child health indicators. **PLoS One**, San Francisco, v. 15, n. 6, e0235258, 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0235258.

KETEMA, Daniel B.; LESHARGIE, Cheru T.; KIBRET, Getiye D.; *et al.* Effects of maternal education on birth preparedness and complication readiness among Ethiopian pregnant women: a systematic review and meta-analysis. **BMC Pregnancy and Childbirth**, London, v. 20, art. 149, 2020. DOI: 10.1186/s12884-020-2812-7.

LUCKETT, R.; NASSALI, M.; MELÉSE, T.; *et al.* Development and launch of the first obstetrics and gynaecology master of medicine residency training programme in Botswana.

BMC Medical Education, London, v. 21, art. 19, 2021. DOI: 10.1186/s12909-020-02446-1.

WEITZMAN, Abigail. The effects of women's education on maternal health: evidence from Peru. **Social Science & Medicine**, Oxford, v. 180, p. 1–9, 2017. DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.03.004.

Conaems

Congresso de empreendedorismo

9

EMPREENDEDORISMO MATERNO: OPORTUNIDADES PARA PEQUENOS NEGÓCIOS NO CUIDADO PRÉ-NATAL

Eixo temático: Empreendedorismo em Saúde Pública e Coletiva.

Jéssica Bruna Gomes Soares

Graduanda em Enfermagem pela Faculdade Wenceslau Braz, Itajubá - MG

Giovanna Maria Reboucas dos Reis

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste, Capoeiruçu, Bahia.

Felipe Ávela da Silva Leiti

Graduanda em Enfermagem pelo Centro de Ensino Universitário Florence - CEUF

Ana Clécia Silva Monteiro

Mestranda em Enfermagem pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB

Introdução: O cuidado pré-natal representa uma etapa essencial na promoção da saúde da gestante e do bebê, exigindo abordagens que priorizem acolhimento, escuta ativa e atenção integral. Nesse contexto, o surgimento de iniciativas empreendedoras lideradas por mulheres, especialmente aquelas que vivenciam a maternidade, tem revelado novas possibilidades de atuação profissional e geração de renda. A sensibilidade adquirida pela experiência gestacional, aliada ao conhecimento técnico e à capacidade de inovação, tem impulsionado o desenvolvimento de pequenos negócios voltados ao acompanhamento da gravidez, oferecendo serviços personalizados e humanizados. Essas iniciativas não apenas ampliam o acesso a práticas de cuidado qualificadas, como também fortalecem a autonomia feminina e promovem transformações significativas na forma como o pré-natal é vivenciado. **Objetivo:** Investigar e promover iniciativas empreendedoras lideradas por mulheres, especialmente mães, que desenvolvem pequenos negócios voltados ao cuidado pré-natal, com foco na humanização do atendimento, na geração de renda e no fortalecimento da autonomia feminina. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases PubMed e SciELO (2015–2025), com descritores MeSH, “prenatal care”, “antenatal care”, “female entrepreneurship” e maternal and child health”, mediados pelo operador booleano “AND”. Incluíram-se estudos com dados empíricos sobre iniciativas empreendedoras femininas no cuidado pré-natal. Excluíram-se textos teóricos, duplicados ou fora do período. Dos 18 estudos lidos na íntegra, 8 foram incluídos por atenderem aos critérios de relevância temática, evidência de impacto na saúde materno-infantil e clareza metodológica. A análise seguiu matriz padronizada, contemplando desenho, características das iniciativas, estratégias, desafios e impactos observados. **Resultados e Discussão:** Observou-se o crescimento de

iniciativas empreendedoras lideradas por mulheres, muitas delas motivadas pela vivência pessoal da maternidade, resultando na oferta de serviços personalizados voltados ao acompanhamento gestacional. Essas ações ampliaram o acesso a práticas qualificadas e fomentaram a autonomia feminina. Verificou-se aumento expressivo da utilização da teleassistência no pré-natal e pós-parto, com manutenção da qualidade do cuidado e aceitação positiva por parte de gestantes e profissionais. Modelos híbridos, integrando consultas presenciais e virtuais, mostraram-se eficazes, sem aumento de complicações maternas e neonatais. Entretanto, foram identificadas limitações relacionadas à desigualdade de acesso à internet, barreiras tecnológicas e ausência de protocolos padronizados para a prática.

Considerações Finais: Conclui-se que o cuidado pré-natal, aliado a abordagens inovadoras e humanizadas, configura-se como estratégia fundamental para a promoção da saúde materno-infantil. As iniciativas empreendedoras lideradas por mulheres, frequentemente motivadas pela vivência da maternidade, ampliam o acesso a serviços qualificados e personalizados, ao mesmo tempo em que fortalecem a autonomia feminina e promovem impactos sociais positivos. A incorporação de modelos híbridos de atendimento, impulsionada pelo contexto da pandemia de COVID-19, demonstrou viabilidade e eficácia, mantendo a qualidade da assistência e a satisfação das usuárias. Contudo, a superação de barreiras tecnológicas e a padronização de protocolos de segurança permanecem como requisitos essenciais para a consolidação dessas práticas no cenário contemporâneo de saúde.

Palavras-Chaves: Pré-natal; Microempresa; Empreendedorismo; Gestão; Saúde; materno-infantil.

Referências:

SOUSA, Elielson Paiva; LIMA, Maria de Nazaré Alves de; MARTINS, Melissa Barbosa. O empreendedorismo na enfermagem obstétrica: desafios e oportunidades. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 5, p. 1-9, 2023. DOI: <https://doi.org/10.25248/REAS.e12231.2023>.

ATKINSON, Jessica *et al.* Telehealth in antenatal care: recent insights and advances. **BMC Medicine**, v. 21, n. 332, p. 2-17, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12916-023-03042-y>.

HAWKINS, Summer Sherburne. Telehealth in the Prenatal and Postpartum Periods. **JOGNN**, v. 52, p. 264-275, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jogn.2023.05.113>.

FONTANA, Rosane Teresinha *et al.* Desafios e tendências na atuação dos empreendedores digitais da área da enfermagem. **Cadernos Cajuína**, v. 10, n. 1, p. e851, 2025. DOI: 10.52641/cadcajv10i1.851.

ASPE OFFICE OF ASSISTANT SECRETARY FOR PLANNING AND EVALUATION.

Doula Care and Maternal Health: An Evidence Review. [S. l.], 2022. (HP-2022-24).

Conaems

Congresso de empreendedorismo

Eixo temático: Inovação e Tecnologias em Serviços de Saúde

Amanda Veríssimo Nunes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade dos Guararapes, UNIFG - PE

Enila Ferreira Bastos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ - RJ

Lídia Lima da Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade dos Guararapes, UNIFG - PE

Erenice de Oliveira Lima

Graduanda em Medicina Pelo Centro Universitário São Camilo - São Paulo-SP

Eduarda José da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Brasileiro, UNIBRA - PE

João Victor Gomes Batista da Silva

Enfermeiro pelo Centro Universitário Brasileiro, UNIBRA - PE

Antônio Samuel Cordeiro de Azevedo

Graduando em Enfermagem pelo Faculdade integrada Cete-FIC, Garanhuns-PE

Orientador: Andrea Laué Passos Santos

Bacharel em Enfermagem pela Uninassau Barreiras, Pós graduanda em saúde pública com ênfase em atenção básica pela uninassau, graduanda em docência do ensino superior pela uninassau e graduanda em sexologia e sexualidade humana pela uninassau.

RESUMO

Introdução: A telenfermagem é uma prática inovadora que utiliza tecnologias da informação e comunicação (TICs) para oferecer cuidados de enfermagem a distância. Sua relevância se destacou durante a pandemia da COVID-19, garantindo assistência contínua e segura aos pacientes. Com o avanço das TICs e a necessidade por alternativas acessíveis, essa modalidade passou de solução emergencial para estratégia permanente no cuidado em saúde. **Metodologia:** Este estudo baseou-se em uma revisão de literatura entre 2018 e 2024, incluindo artigos originais disponíveis nas bases Medline, SciELO e PubMed, nos idiomas português, inglês e espanhol. Após adoção dos critérios de inclusão, 07 estudos foram selecionados para análise descritiva. **Objetivo:** O objetivo foi analisar os impactos da telenfermagem na qualidade da assistência e nas novas possibilidades de atuação para os enfermeiros. **Resultados e discussão:** Os resultados demonstram que a telenfermagem amplia o acesso à saúde, principalmente em áreas remotas e entre pessoas com dificuldade de locomoção. Atua como complemento à assistência presencial, promovendo a continuidade do cuidado. Além disso, surge como uma via de empreendedorismo para os profissionais de enfermagem, permitindo atendimentos online, consultorias, educação em saúde e monitoramento remoto de doenças crônicas. Ao integrar conhecimento técnico com TICs, a telenfermagem fortalece o papel do enfermeiro como gestor do cuidado e agente de transformação social. Essa prática favorece maior autonomia, criatividade e atuação centrada no paciente. No entanto, seu sucesso depende de investimentos em capacitação profissional, regulamentação ética, infraestrutura tecnológica e segurança da informação, assegurando a confidencialidade dos dados dos pacientes. **Conclusão:** Conclui-se que a telenfermagem representa uma evolução dos modelos de assistência, promovendo não apenas a inovação nos

cuidados de saúde, mas também novas oportunidades profissionais. Assim, redefine o papel do enfermeiro na era digital, oferecendo respostas eficazes, acessíveis e humanizadas às demandas da população.

Palavras-Chaves: telenfermagem; empreendedorismo; monitoramento remoto de pacientes

INTRODUÇÃO

A telenfermagem consiste na utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para realizar o monitoramento e acompanhamento remoto de pacientes, promovendo a continuidade do cuidado de forma não presencial. Essa prática pode ser realizada por meio de videochamadas em plataformas específicas ou por aplicativos móveis com acesso à internet (Havard *et al.*, 2024).

Com o advento da pandemia da COVID-19, especialmente no ano de 2020, foi publicada a resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 634/2020 no qual autoriza e normatiza as consultas de enfermagem à distância durante a pandemia. Assim, observou-se um aumento significativo na adoção da telenfermagem para esclarecimentos em saúde, monitoramento e orientações à distância com o uso da internet por meio de ferramentas *low tech*: através de chamada telefônica por dispositivos móveis celulares ou ferramentas *high tech*: que requerem uso de computadores por meio de chamada de vídeo e áudio. O isolamento social imposto pelas medidas de contenção da doença levou profissionais de saúde, sobretudo enfermeiros, a implementarem atendimentos por telechamada como alternativa para manter o vínculo assistencial com os pacientes, seja mediado total ou parcialmente por meios eletrônicos, permitindo ampliar o alcance da assistência, especialmente para pessoas com doenças crônicas e residentes em locais de difícil acesso (Havard *et al.*, 2024; Mussi, 2018).

Além disso, o exercício do empreendedorismo na área da enfermagem configura-se como uma alternativa viável e estimulante, promovendo maior independência aos profissionais da área. Essa prática também favorece o aprimoramento das competências profissionais, especialmente no que diz respeito à gestão de empreendimentos próprios, além de possibilitar uma atuação mais efetiva dos enfermeiros na reestruturação e inovação do sistema de saúde nacional. O ato de empreender refere-se à iniciativa de desenvolver algo inédito ou de aplicar ideias já conhecidas sob uma nova perspectiva, com a finalidade de resolver desafios concretos. Essa prática está relacionada à criação de valor a partir de

recursos limitados, promovendo benefícios tanto individuais quanto coletivos, abrangendo pessoas, organizações e a sociedade em geral. A aptidão empreendedora manifesta-se na capacidade de identificar possibilidades que ainda não foram notadas por outros e de agir de maneira estratégica e eficaz para concretizá-las (Ibipiana *et al.*, 2025).

Não obstante, mesmo após a pandemia a utilização das TICs continuou em vigor pelos profissionais de saúde contribuindo na formação de empreendimentos. A telenfermagem viabilizou uma nova forma de prestar serviços em saúde, abrindo portas para o mercado de trabalho de profissionais de enfermagem. Por outro lado, é importante destacar que a telenfermagem não substitui o cuidado presencial, mas amplia e qualifica a assistência por meio de recursos tecnológicos, oferecendo suporte clínico, educativo e emocional aos pacientes, contribuindo para uma assistência mais resolutiva e contínua (Mussi, 2018). Dessa forma, este estudo tem como objetivo analisar o impacto da telenfermagem, na qualidade do cuidado e no acesso à saúde.

METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem exploratória, realizada por meio de revisão de literatura. A investigação foi conduzida com o objetivo de compreender os impactos e as possibilidades da telenfermagem no contexto pós-pandemia, com ênfase em inovação e empreendedorismo na área da saúde. Para tanto, foram selecionadas publicações científicas indexadas nas bases de dados Medline, SciELO e PubMed, abrangendo o período de 2018 a 2024. Foram utilizados os operadores booleanos ‘AND’ e ‘OR’ para combinar os seguintes descritores nas bases de dados: ‘telenfermagem’, ‘telenursing’, ‘empreendedorismo’, ‘empreendedorismo na enfermagem’, ‘teleassistência’, ‘telehealth’, ‘enfermagem’, os critérios de inclusão envolveram artigos em português, inglês e espanhol que abordassem diretamente temas relacionados à telenfermagem, atendimento remoto, inovação em saúde e práticas empreendedoras na enfermagem. Foram excluídos artigos duplicados.

Após adoção dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 07 estudos, os quais foram analisados à luz da abordagem qualitativa, buscando identificar tendências, desafios e oportunidades emergentes na atuação dos profissionais de enfermagem em ambientes virtuais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em um estudo de Souza *et al.* (2022) observa-se a teleconsulta como um meio de dar continuidade ao tratamento do paciente a distância, por atendimento telefônico onde se realizava a anamnese buscando informações clínicas e psicológicas dos pacientes e seguido para chamada de videoconferência após realização do plano de cuidados especializado a partir dos dados relatados. As avaliações eram realizadas de forma quinzenal e a maior dificuldade encontrada foi a adaptação da rotina do paciente ao meio tecnológico. Por outro lado, pacientes idosos, gestantes ou que possuíam doenças crônicas relataram se sentir mais assistidos após a adoção da teleconsulta como estratégia de monitoramento de saúde.

A telenfermagem consolidou-se como uma prática inovadora, eficiente e acessível, indo além de uma resposta emergencial à pandemia. No cenário pós-pandêmico, ela se firma como um modelo complementar e promissor, capaz de transformar a assistência em saúde e promover o empreendedorismo na enfermagem. A partir da análise realizada, observa-se que a telenfermagem tem se consolidado como uma ferramenta estratégica no fortalecimento do cuidado em saúde, especialmente no âmbito da atenção primária. Entre os principais benefícios identificados estão o monitoramento contínuo do nível de saúde dos pacientes e a promoção da autonomia no autocuidado, permitindo que usuários se tornem mais ativos e participativos em seu tratamento. Além disso, a telenfermagem favorece a ampliação do acesso à saúde em territórios com barreiras geográficas e sociais, promovendo equidade e agilidade na resposta assistencial (Silva et al., 2023).

O caráter empreendedor dessa prática destaca-se ao possibilitar a criação e oferta de serviços especializados de enfermagem de forma autônoma, seja por meio de atendimentos individuais ou pela implementação de plataformas digitais próprias. Profissionais podem desenvolver nichos específicos de atuação, como teleconsultorias em aleitamento materno, acompanhamento de pacientes ostomizados, manejo de feridas complexas, educação em saúde para portadores de doenças crônicas, teleorientações em puericultura e pré-natal, além de serviços de doulagem remota. Essas iniciativas não apenas ampliam o alcance do cuidado, mas também permitem diversificação de renda e fortalecimento da identidade profissional, estimulando a inovação e a competitividade no setor de saúde. Entretanto, para empreender na área, é imprescindível investir em capacitação técnica e gerencial, desenvolver habilidades em

marketing digital, precificação de serviços, legislação sanitária e gestão financeira, além de manter atualização constante sobre ferramentas e plataformas tecnológicas (Meintijies *et al.*, 2025; Souza *et al.*, 2023; Simões *et al.*, 2024).

A telenfermagem também tem demonstrado resultados positivos em contextos específicos, como no acompanhamento de pacientes após revascularização miocárdica, promovendo melhorias na qualidade de vida e no conhecimento acerca do autocuidado. A melhora da qualidade de vida pode ser observada devido à criação do vínculo entre profissional de saúde e paciente durante o acompanhamento remoto, realizado frequentemente. Apesar da distância física, o cuidado remoto pode ser humanizado: a escuta ativa, o acompanhamento frequente e a continuidade da relação profissional-paciente fortalecem o vínculo terapêutico, contribuindo para o bem-estar emocional e a adesão ao tratamento. Essa abordagem centrada no paciente revela que a humanização do cuidado não está limitada ao espaço físico da consulta.

Ressalta-se, contudo, que a prática necessita de regulamentação rigorosa, assegurando princípios éticos, privacidade e proteção de dados, além de complementar e não substituir o atendimento presencial. Entre os principais desafios estão a capacitação dos profissionais e a adaptação às novas tecnologias, exigindo, para isso, o fortalecimento de políticas públicas e investimentos contínuos em infraestrutura tecnológica. Dessa forma, a telenfermagem se consolida como uma alternativa viável para ampliar o acesso aos serviços de saúde, como uma alternativa viável para ampliar o acesso aos serviços de saúde, sobretudo em áreas geograficamente desfavorecidas, exigindo, para isso, o fortalecimento de políticas públicas e investimentos contínuos em infraestrutura tecnológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos selecionados evidencia que a telenfermagem constitui uma prática relevante e promissora no âmbito da assistência em saúde, particularmente no fortalecimento da atenção primária e na promoção do cuidado contínuo. A utilização de tecnologias de informação e comunicação no monitoramento remoto tem favorecido a ampliação do acesso, a equidade na oferta de serviços e o empoderamento dos pacientes no processo de autocuidado. Além disso, os benefícios observados, como a melhoria na qualidade de vida e na adesão ao tratamento, reforçam o potencial da telenfermagem como

ferramenta complementar ao cuidado presencial. Adicionalmente, destaca-se seu caráter inovador como estratégia de empreendedorismo em enfermagem, oferecendo novas possibilidades de atuação profissional autônoma, criação de serviços especializados e geração de renda, especialmente em contextos de alta demanda e limitações de acesso presencial.

No entanto, sua efetiva consolidação requer a superação de desafios estruturais, tais como a necessidade de regulamentação específica, a garantia da segurança da informação e a qualificação contínua dos profissionais envolvidos. Nesse sentido, faz-se imprescindível o investimento em políticas públicas que assegurem a integração segura, ética e eficiente da telenfermagem aos diferentes níveis de atenção à saúde, de modo a contribuir para a construção de um sistema de saúde mais acessível, resolutivo e centrado no usuário.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Conselho Federal de Enfermagem. Resolução nº 696, de 29 de março de 2022.** Atualiza e normatiza a Telenfermagem como prática da Enfermagem no Brasil. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 23 mai. 2022. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-696-2022/>. Acesso em: 14 ago. 2025.

HAVARD, M.; WHISTANCE, M.; WHISTANCE, J.; GEMMA, D.; SIMON, C.; CHIQUITA, T.; SIAN, K. S.; OGONOVSKY, M. A. A. Defining digital nursing. *British Journal of Nursing* (Mark Allen Publishing), London, v. 33, n. 2, p. 72–77, 2024.

MEINTJIES, C. S.; MARITZ, J. E. **Nurse-led social entrepreneurship as a career.** *Health SA*, v. 30, p. 2700, 3 abr. 2025. doi: 10.4102/hsag.v30i0.2700. Disponível em: <https://doi.org/10.4102/hsag.v30i0.2700>. Acesso em: 14 ago. 2025.

MONAGHAN, M.; RYAN, A. M. **The impact of telehealth on nursing care in community settings: a scoping review.** *Nursing Reports*, Basel, v. 10, n. 2, p. 54–64, 2020.

SILVA, R. L. K. da; SILVA, O. A. da; SOUZA, R. K. da; SANTOS, L. S.
Telenfermagem e atenção primária: avanços e desafios na pandemia da COVID-19.
Revista Eletrônica Acervo Saúde, São Cristóvão, v. 15, n. 6, p. e4017, 2023.

SIMÕES, V. F.; BARROS, L. J.; SARAIVA, S. E.; GOMES, C. E. Telenfermagem na
Estomaterapia: inovação na assistência à pessoa com estomia de eliminação. **In:**
CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATERAPIA, 2024. Anais [...].

SOUZA, M. E. F. de; SILVA, J. S. D. da; MONTEIRO, M. C.; FROTA, N. M. Uso da
telenfermagem no monitoramento da saúde: relato de experiência. **Revista**
Multidisciplinar em Saúde, v. 4, n. 3, p. 662–666, 2023. Disponível em:
<https://doi.org/10.51161/conais2023/2158>. Acesso em: 14 ago. 2025.

11

O IMPACTO DO EMPREENDEDORISMO NA AUTONOMIA PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM NA ESTÉTICA

Eixo temático: Empreendedorismo em Estética

Giovana da Luz Araújo

Graduanda em Enfermagem pela Universidade da Amazônia .

Anthony Carlos da Silva Costa Medrado

Graduado em Enfermagem pela Faculdade dos Carajás, Especialista em Dermatologia pela Facuminas, Mestrando em Educação em Ciências, pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Docente na Universidade da Amazônia.

RESUMO

O empreendedorismo estético tem se destacado como uma alternativa promissora de atuação para os profissionais da enfermagem, promovendo maior autonomia e protagonismo na prática profissional. Este estudo teve como objetivo analisar como o empreendedorismo na área da estética contribui para o fortalecimento da autonomia do enfermeiro. Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, realizada nas bases SciELO, LILACS, BVS e PubMed, com os descritores “Enfermagem”, “Estética” e “Empreendedorismo”, utilizando o operador booleano AND. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025 que abordavam a atuação empreendedora do enfermeiro na estética. Os resultados revelam que essa prática amplia as possibilidades de atuação profissional, proporcionando independência financeira, reconhecimento social e valorização da enfermagem como área inovadora. Apesar dos avanços, ainda persistem desafios, como a resistência da própria categoria e a ausência de disciplinas voltadas à gestão e ao empreendedorismo nos cursos de graduação. Conclui-se que o empreendedorismo estético representa uma via concreta para a construção de uma enfermagem mais autônoma, empreendedora e inserida em novas dinâmicas de mercado, desde que acompanhada de formação adequada e apoio institucional.

Palavras-Chaves: Enfermagem; Estética; Empreendedorismo.

INTRODUÇÃO

O empreendedorismo, compreendido como o desenvolvimento de habilidades para identificar, gerir e explorar oportunidades de negócio, ganhou destaque no Brasil especialmente a partir da década de 1990, em resposta a crises econômicas marcadas pelo desemprego, inflação elevada e desvalorização da moeda (Do Nascimento Filho *et al.*, 2021). Nesse contexto, muitas pessoas passaram a empreender como alternativa para garantir sua subsistência, o que impulsionou o surgimento de pequenos negócios e consolidou o empreendedorismo como um fenômeno social e econômico relevante.

Na área da saúde, o empreendedorismo também vem se fortalecendo, sobretudo no campo da estética, que se apresenta como um novo espaço de atuação para os profissionais de enfermagem. Com o respaldo da Resolução COFEN nº 568/2018, que reconhece o direito dos enfermeiros atuarem de forma autônoma em consultórios próprios (Costa *et al.*, 2021), a enfermagem estética emerge como possibilidade concreta de exercício profissional com maior independência e protagonismo.

Nesse cenário, o campo da estética tem se consolidado como uma alternativa promissora, permitindo aos enfermeiros aliar conhecimentos técnicos ao espírito empreendedor. A prática empreendedora promove não apenas autonomia e independência financeira, mas também contribui para a valorização social e profissional da categoria. No entanto, essa atuação ainda enfrenta desafios importantes, como a necessidade de formação específica, regulamentação adequada e superação de resistências dentro da própria enfermagem.

Diante desse panorama, este estudo tem como objetivo analisar como o empreendedorismo na área da estética influencia a autonomia profissional do enfermeiro, a partir de uma revisão bibliográfica da literatura. A pesquisa busca responder à seguinte pergunta norteadora: em que medida o empreendedorismo estético fortalece a autonomia da prática profissional da enfermagem?

O presente trabalho delimita-se à análise de publicações científicas que tratam da temática do empreendedorismo e da atuação do enfermeiro na área da estética, excluindo outros campos de atuação empreendedora na enfermagem.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, com abordagem integrativa. A busca foi realizada nas bases Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e PubMed, utilizando os descritores: “Enfermagem”, “Estética” e “Empreendedorismo”, combinados com o operador booleano *AND*. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados entre 2015 e 2025, disponíveis em português, inglês ou espanhol,

com texto completo e que abordassem diretamente a atuação do enfermeiro na área da estética sob uma perspectiva empreendedora. Foram excluídos estudos duplicados ou que não tratassem especificamente da temática proposta.

Durante a busca, não foram encontrados artigos nas plataformas SciELO e PubMed. No entanto, foram localizados dois artigos que atendiam aos critérios estabelecidos: um na base LILACS e um na BVS. Esses artigos foram analisados com base na leitura detalhada de seus objetivos, resultados e conclusões. Para sistematizar a análise, os dados extraídos foram organizados em um quadro de síntese e interpretados por meio de categorização temática, visando à identificação dos principais elementos que relacionam o empreendedorismo à autonomia profissional do enfermeiro na estética.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados apontam que o empreendedorismo tem se consolidado como uma possibilidade concreta de expansão da autonomia profissional na enfermagem, especialmente no campo da estética. A atuação empreendedora possibilita aos enfermeiros gerenciar seus próprios serviços, desenvolver linhas de cuidado estético, realizar atendimentos personalizados e alcançar reconhecimento para além dos limites institucionais da saúde pública tradicional.

Segundo Costa *et al.* (2021), o empreendedorismo na enfermagem está fortemente ligado à evolução da profissão frente à tecnologia, ciência e inovação. Essa tendência amplia os horizontes de atuação e projeta o enfermeiro para novos espaços de visibilidade social e autonomia profissional. A estética, nesse contexto, surge como um campo em ascensão, que demanda não apenas conhecimento técnico, mas também postura empreendedora, visão de mercado e gestão estratégica.

Contudo, os artigos analisados também revelam tensões importantes. Ainda persiste na sociedade e até mesmo dentro da própria enfermagem uma visão tradicionalista, que associa o papel do enfermeiro a uma atuação exclusivamente assistencial e subordinada. A entrada da enfermagem em campos como a estética gera resistência, tanto por parte de outros profissionais da saúde quanto da própria categoria, que muitas vezes não reconhece seu potencial autônomo e inovador.

Essa resistência está relacionada ao medo de inovar e à insegurança diante da falta de respaldo institucional. Conforme Annechini (2022), a postura empreendedora exige

características como proatividade, metas claras, autoconfiança e tolerância a riscos. Muitos enfermeiros não foram preparados, durante sua formação, para desenvolver essas competências. A ausência de disciplinas como empreendedorismo, marketing e gestão no currículo da graduação torna o ingresso no mercado estético um desafio que exige reinvenção constante do perfil profissional.

Patriota, dos Santos e Rosa (2018) destacam que, apesar de as competências técnicas já estarem presentes, os enfermeiros precisam “ousar experimentar”. Isso significa transformar a forma de se profissionalizar e quebrar padrões históricos que limitam sua atuação. Essa quebra de paradigma é recente, e por isso o avanço na estética é visto com desconfiança e até mesmo com certo preconceito, tanto do público quanto da própria equipe multiprofissional.

Mesmo diante dessas barreiras, os dados analisados indicam que o enfermeiro esteta que adere ao empreendedorismo não apenas ganhando independência financeira, mas também contribui para o reconhecimento da enfermagem como profissão capaz de inovar, liderar e transformar. O campo estético exige atualização constante, capacidade de gestão, posicionamento ético e foco em resultados o que fortalece a identidade do enfermeiro como agente transformador do cuidado e não apenas executor de ordens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão bibliográfica evidenciou que o empreendedorismo na área da estética constitui uma estratégia promissora para a ampliação da autonomia profissional do enfermeiro. Os estudos analisados apontam que, ao adotar uma postura empreendedora, o enfermeiro transcende os limites tradicionais da profissão, assumindo um papel de liderança e protagonismo em contextos inovadores de cuidado. Essa atuação rompe com estruturas hierárquicas convencionais e promove maior reconhecimento social e profissional da enfermagem.

Entretanto, para que essa transição seja efetiva, torna-se indispensável o fortalecimento da formação acadêmica com enfoque em gestão, inovação, marketing e ética profissional, além da consolidação de políticas institucionais que reconheçam e regulamentem

os espaços de atuação do enfermeiro empreendedor. Conclui-se, portanto, que o empreendedorismo estético não apenas contribui para a valorização da categoria, mas também representa um caminho concreto para o exercício pleno da autonomia na enfermagem contemporânea.

REFERÊNCIAS

COSTA, J. M. A. *et al.* Enfermagem e empreendedorismo: uma revisão integrativa/ nursing and entrepreneurship. **Brazilian Journal Of Health Review**, v. 4, n. 3, p. 10402-10412, 2021.

ANNECHINI, D. S. Firmino. Empreendedorismo como disciplina na grade curricular do curso de enfermagem. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 2, p. 1045-1052, 2022.

PATRIOTA, L. L.; DOS SANTOS, J. L.; ROSA, R. F. N. A importância do empreendedorismo para o profissional enfermeiro. **Revista Rios**, v. 12, n. 20, p. 125-140, 2018.

DO NASCIMENTO FILHO, M. *et al.* Enfermeiro: ator no empreendedorismo social. **Nursing (São Paulo)**, v. 24, n. 279, p. 6063-6074, 2021.

Conaems
Congresso de empreendedorismo